

CONVOCAÇÃO
“DE VOLTA À ÁFRICA”

12 de dezembro de 2024

Sociedade Acadêmica NaKaN

NaKaN. Revista de estudos culturais

<https://nakanjournal.com>

Localizada no centro dos temas geopolíticos contemporâneos, a África deve hoje enfrentar a urgência ecológica, a transição energética, o desafio demográfico e a mudança nos modelos econômicos (Leyronas, Coriat e Nubukpo, 2023). Um inventário de sua história ancestral e de sua experiência milenar, que abrange períodos pré-colonial, colonial e pós-colonial (Ki-Zerbo, 1972), permite agora propor uma nova forma de pensar o mundo e suas tensões a partir de suas margens.

Essa análise nos leva a considerar a relação entre a África e suas diásporas a partir de uma perspectiva centrífuga, em complemento à perspectiva tradicionalmente centrípeta. Esta última, centrada na África, ressalta a contribuição da África para a humanidade. Portanto, é essencial destacar a importância do retorno das comunidades afrodiaspóricas às suas raízes, assim como das transferências materiais, imateriais, territoriais e extraterritoriais que isso acarreta. O poeta Léopold Sédar Senghor já pressentia essa importância. De fato, ele considerava a África a fonte de sua arte, onde se encontra o saber, e recomendava referir-se a ela “como os manatins que vão beber na fonte de Simal” (Senghor, 2017).

Como pode ocorrer o retorno dessas comunidades de origem africana na era da transmodernidade e da pós-colonialidade? Quais são os elementos desencadeadores e as modalidades culturais, sociais, políticas e econômicas desse processo? Quais são os desafios simbólicos, teóricos e epistemológicos de tal empreendimento em um mundo onde o poder brando da diáspora se intensifica?

Se a relação com a África pode ficar congelada por representações neocoloniais, sejam exógenas ou endógenas ao continente, divulgadas tanto pela visão de pesquisadores africanos quanto pela de analistas europeus, isso destaca a dicotomia empregada por Obenga, que menciona a afrocentricidade frente ao africanismo eurocêntrico (Obenga, 2001). Isso ressalta o surgimento da consciência histórica e cultural africana e legitima o retorno crítico a uma reflexão sobre a relação com as origens, situando assim os mundos africanos contemporâneos no centro das dinâmicas de reconstrução da identidade. Sob um ponto de vista individual, isso pode se estender aos afrodescendentes enfrentados à violência física e simbólica, assim como à destruição dos ecossistemas culturais e naturais causada pelo capitalismo global (Mbembe, 2020). Sob uma perspectiva intersubjetiva e estratégica, é essencial reposicionar o continente africano e a imensa diversidade de suas contribuições ao patrimônio material e imaterial mundial. Essa

realidade indiscutível se manifesta na relação entre a arte antiga e tradicional com a arte contemporânea, assim como na existência de uma estética e um panorama artístico africano (Mbaye Diop, 2011). É crucial lembrar da imensa dívida que devemos. Além do dever de presença, que pode se concretizar através da economia de restituição de verdades e obras de arte (Sarr e Savoy, 2018), a cidadania diaspórica deve ser considerada em termos de retorno físico ou colaboração. Isso poderia favorecer a emergência de novos paradigmas disciplinares ou transdisciplinares, cheios de sentido e futuro.

É inegável que a dimensão simbólica e espiritual atravessa todo o ecossistema cultural das afrodiásporas, independentemente do lugar de seu assentamento (forçado ou voluntário), e continua estruturando as consciências literárias (Malela, 2022), artísticas (Lefrançois, 2022), mitológicas (M'baye, 2011), políticas (Appiah, 1993) e musicais. As estruturas participativas e comunitárias das músicas africanas alimentam a imaginação criativa de compositores e intérpretes de todo o mundo, já que as ramificações da música além do continente são como respostas musicais às evoluções sociais, identitárias e culturais do mundo contemporâneo (Agawu, 2020). Em um plano pragmático e praxêmico, a questão da reconexão das línguas dos grupos comunitários africanos deportados, assim como o reanclagem de todas as línguas crioulas da América, nascidas do contato entre as línguas africanas (bantu, niger-congolezas e camíticas) e as línguas europeias, em um continuum de pertencimento, é um fato social, mas ainda precisa ser construído e traduzido de maneira concreta nas práticas e nos imaginários.

Historicamente, o panafricanismo gerou iniciativas corajosas orientadas a favorecer o retorno à Terra Mãe das origens, sob a liderança de pensadores como Edward Dermot Blyden, Marcus Garvey e outros que contribuíram para a criação de novos espaços de encontro e relações transnacionais. A criação de Estados afrodiaspóricos como Serra Leoa e Libéria (A. N. Bell, 2018) demonstra isso, mas também ressaltou a complexa questão da integração dos retornados em um tecido social religiosamente e culturalmente distinto (C. Phillips, 1995). Isso sublinha que, além da dimensão puramente ontológica, identitária ou estética, a inscrição e a reconexão do sujeito diaspórico afrodescendente na linha ancestral continua sendo uma tarefa imensa que nos cabe compreender e examinar.

Expressar a problemática do retorno em termos dinâmicos, existenciais ou artísticos representa uma oportunidade de relação com pensamentos diversos e frutíferos, mas não impede considerar os limites e obstáculos à materialização do retorno em termos econômicos e logísticos, entre outros. Nossa terceira jornada de estudo tem como objetivo precisamente abordar todas essas questões sob uma perspectiva projetiva e praxêmica, assim como transcender os discursos comuns sobre a África e suas diásporas, para melhor se enraizar em uma abordagem objetivada e modelável das realidades relacionadas ao retorno dos sujeitos diaspóricos na atualidade.

Algumas linhas possíveis a explorar:

- Perspectivas diaspóricas africanas na era da transmodernidade
- Reconstrução da identidade e consciência histórica africana
- Afrocentrismo vs africanismo eurocêntrico
- A imensa dívida e as restituições culturais
- A dimensão simbólica e espiritual nas afrodiásporas
- Reanclagem das línguas e culturas afrodescendentes em um contínuo de pertencimento e identificação
- Panafricanismo e retorno às raízes ancestrais
- Integração dos retornados nas sociedades africanas contemporâneas
- Análise dos obstáculos econômicos e logísticos para o retorno das diásporas africanas e os meios para superá-los
- Reflexão sobre as abordagens projetivas e pragmáticas do retorno dos sujeitos diaspóricos africanos e suas implicações para o futuro da África e sua diáspora

Esses e outros temas podem ser abordados nas propostas de contribuição, que podem se inscrever na interseção dos seguintes campos: Ciências literárias, artísticas e filosóficas, Sociologia, etnologia, antropologia, História, geografia, demografia, Ciências econômicas e políticas, etc.

Os resumos das contribuições (em francês ou em inglês), com uma extensão máxima de 300 palavras, assim como as notas bibliográficas dos contribuintes, devem ser enviados para o seguinte endereço: nakanJEcontributions@gmail.com até 15 de novembro de 2024. O comitê científico notificará sua decisão aos autores até 30 de novembro de 2024. A jornada de estudo internacional será realizada online em 12 de dezembro de 2024, e as apresentações poderão ser em inglês, francês, espanhol ou em português.

O link de conexão será especificado posteriormente. Para qualquer informação adicional, envie um e-mail para nakanjournal@gmail.com.

COMITÊ DE ORGANIZAÇÃO

Buata B. Malela (Universidade de Mayotte e RIRRA21)

Frédéric Lefrançois (Universidade das Antilhas, Martinica.)

Gérald Désert (Universidade das Antilhas, Martinica.)

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Agawu Kofi, *L'Imagination africaine en musique*, traduzido do inglês por Thierry Bonhomme, com a colaboração de Laurent Bury e Claire Martinet, Éditions de la Philharmonie, 2020.
- Almeida, José Carlos de. *A África e os Africanos na História Mundial*. Editora Ática, 2000.
- Appiah, Kwame Anthony. *In My Father's House*. Methuen Publishing Ltd, 1993.

- Asante, M. K. *Panafricanismo: Uma Ferramenta de Resistência*. Editora Palgrave Macmillan, 2008.
- Bel, Agrippa Nelson. *The Debt to Africa the Hope of Liberia*, Forgotten Books, 2018.
- Cabral, Amílcar. *A Revolução Africana*. Editora Dom Quixote, 1979.
- Clegg III, Claude A. *The Price of Liberty: African Americans and the Making of Liberia*. Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2004.
- Davidson, Basil. *A África na História: Uma Visão Pan-Africanista*. Editora Nova Fronteira, 1992.
- Diop Mbaye, Babacar. *Critique de la notion d'art africain*. Paris, Hermann, 2018.
- Figueira, J. D. H. W. *O Panafricanismo: Uma Introdução*. Editora Edições Afrikanas, 2015.
- Jenkins, David. *Black Zion: The Return of AfroAmericans and West Indians to Africa*. Londres, Wildwood House, 1975.
- Ki-Zerbo, Joseph. *Histoire de l'Afrique noire*. Paris, Hatier, 1972.
- Lefrançois Frédéric. « Weaving Artistic Archipelagos in Afro Diasporic Networks ». *Sociocriticism*, 2022. ([hal-03779859](#)).
- Leyronas Stéphanie, Benjamin Coriat et Kako Nubukpo (dir.). *L'Afrique en communs : tensions, mutations, perspectives*, Paris, Éditions de l'AFD et de la Banque mondiale, 2023.
- Malela, Buata, et Cynthia V. Parfait. *Écrire le sujet du XXIe siècle. Le regard des littératures francophones*. Paris, Hermann, 2022.
- Mazrui, Ali. *Pan-Africanismo e a Luta pela Libertação*. Editora Unesp, 2006.
- Mbembe, Achille. *Brutalisme*. Paris, La Découverte, 2020.
- Nkrumah, Kwame. *Descolonização e Pan-Africanismo*. Editora Vozes, 1970.
- Obenga, Théophile. *Le sens de la lutte contre l'africanisme eurocentriste*. Paris, Khepera / L'Harmattan, 2001.
- Phillips, Steven. *Philosophy of Religion: A Global Approach*. Wadsworth Publishing Co Inc, 1995.
- Rodney, Walter. *Panafricanismo: Uma Visão Crítica*. Editora Brasiliense, 1982.
- Sarr, Felwine, Bénédicte Savoy. *Restituer le patrimoine africain*, Paris, Philippe Rey, 2018.
- Sembène, Ousmane. *Cultura Africana e Panafricanismo*. Editora Mário Neves, 2000.
- Senghor, Léopold Sédar. *Poésie complète, édition critique, coordination Pierre Brunel*, Paris, CNRS, 2007.
- da Silva, Edson T. A. *A Unidade Africana: Perspectivas Históricas e Contemporâneas*. Editora PUC Minas, 2018.